

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390201>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI MEHNAT BOZORI TALABLARIGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Robiya Abdushukurova

Renessans ta‘lim universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1 bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot davrida boshlang‘ich ta‘lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirishning pedagogik asoslari tadqiq etiladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar (ona tili, tarbiya, o‘qish savodxonligi) orqali o‘quvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki zamonaviy "yumshoq ko‘nikmalar" (soft skills) — tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va raqamli savodxonlikni shakllantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, mehnat bozori, pedagogik yondashuv, kompetensiya, soft skills, tanqidiy fikrlash, raqamli texnologiya, ta‘lim sifati, globallashuv.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются педагогические основы адаптации системы начального образования к требованиям рынка труда в условиях глобализации и цифровой экономики. Особое внимание уделяется роли социально-гуманитарных дисциплин (родной язык, воспитание, читательская грамотность) в формировании у учащихся не только теоретических знаний, но и современных «гибких навыков» (soft skills), таких как критическое мышление, умение работать в команде и цифровая грамотность.

Ключевые слова: начальное образование, рынок труда, педагогический подход, компетенция, гибкие навыки (soft skills), критическое мышление, цифровые технологии, качество образования, глобализация

ABSTRACT

This article examines the pedagogical foundations for adapting primary education to the demands of the labor market in the context of globalization and the digital economy. Particular attention is given to the role of social and humanitarian subjects (mother tongue, upbringing, and reading literacy) in developing not only

theoretical knowledge but also essential “soft skills” in students, such as critical thinking, teamwork, and digital literacy.

Keywords: primary education, labor market, pedagogical approach, competence, soft skills, critical thinking, digital technologies, quality of education, globalization.

Bugungi kunda jahonda kechayotgan jadal iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar ta’lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Endi ta’lim faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki mehnat bozorida raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va tez moslasha oladigan kadrlarni tayyorlashga xizmat qilishi lozim.

Globallashuv sharoitida ta’lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri — o‘quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashdir. Bu jarayonning poydevori esa aynan boshlang‘ich ta’lim bosqichida qo‘yiladi. Shu bois ushbu bosqichda o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar (ona tili, o‘qish savodxonligi, tarbiya va h.k) o‘quvchilarda shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu fanlar orqali bolalarda muloqot qilish, mustaqil fikrlash, o‘z fikrini ifodalash va jamiyatda o‘z o‘rnini anglash ko‘nikmalari shakllanadi.

Zamonaviy mehnat bozori esa an’anaviy bilimlardan tashqari quyidagi “yumshoq ko‘nikmalar”ni talab qiladi:

- tanqidiy fikrlash
- muammoni hal qilish qobiliyati
- jamoada samarali ishlash
- muloqot madaniyati
- raqamli savodxonlik

Mazkur ko‘nikmalarni shakllantirishni erta yoshdan, ya’ni boshlang‘ich ta’limdan boshlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, quyidagi pedagogik yondashuvlar samarali sanaladi:

1. Soft skills integratsiyasi Dars jarayonida faqat nazariy bilim berish emas, balki o‘quvchilarda erkin fikr bildirish, muloqot qilish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Masalan, ona tili darslarida argumentli nutq elementlarini qo‘llash, tarbiya darslarida liderlik va empatiyani rivojlantirish mumkin.

2. Kompetensiyaviy yondashuv Ushbu yondashuv bilimlarni amalda qo‘llashga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarda hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

3. Muammoli va loyihaviy ta’lim (PBL) Muammoli vaziyatlar orqali o‘qitish o‘quvchilarni faol fikrlashga undaydi. Masalan, “Maktab hovlisini qanday

obodonlashtirish mumkin?” kabi topshiriqlar orqali bolalarda mas’uliyat va ijodkorlik rivojlanadi.

4. Raqamli texnologiyalardan foydalanish Zamonaviy ta’lim raqamli muhit bilan chambarchas bog‘liq. O‘quvchilarni oddiy prezentatsiyalar tayyorlash, axborotni saralash va tahlil qilishga o‘rgatish muhim hisoblanadi.

Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilar faolligini oshiradi. Jumladan:

- “Aqliy hujum” — erkin va kreativ fikrlashni rivojlantiradi
- “Klaster” — axborotni tizimlashtirishga yordam beradi
- rolli o‘yinlar — ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantiradi
- keys-metod — muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi

Masalan, “Tabiatni asrash” mavzusida “Aqliy hujum” metodini qo‘llash orqali o‘quvchilar o‘z g‘oyalarini erkin bildirishga o‘rganadilar va ekologik madaniyat shakllanadi.

Quyida mazkur metodni boshlang‘ich ta’lim jarayonida qo‘llashga doir amaliy misol keltiriladi.

Dars mavzusi: “Tabiatni asrash”

Dars maqsadi:

- o‘quvchilarda erkin fikrlashni rivojlantirish;
- tabiatga nisbatan mas’uliyat va ehtiyotkorlik munosabatini shakllantirish;
- yangi g‘oyalar bildirish ko‘nikmasini rivojlantirish.

Dars jarayoni (Aqliy hujum bosqichi):

Darsning ushbu bosqichida o‘qituvchi o‘quvchilar oldiga muammoli savol qo‘yadi:

“Biz tabiatni qanday asrashimiz mumkin?”

So‘ngra o‘quvchilarga quyidagi qoidalar tushuntiriladi: barcha fikrlar qabul qilinishi, tanqidga yo‘l qo‘yilmasligi va ko‘proq g‘oya bildirishga intilish zarurligi ta’kidlanadi.

O‘quvchilar erkin ravishda o‘z fikrlarini bayon qiladilar. Jumladan, daraxt ekish, atrof-muhitni iflos qilmaslik, suvni tejash, qushlarga g‘amxo‘rlik qilish kabi g‘oyalar ilgari suriladi. O‘qituvchi barcha bildirilgan fikrlarni doskaga yozib boradi.

Keyingi bosqichda bildirilgan g‘oyalar muhokama qilinib, ularning amaliy ahamiyati tahlil etiladi. O‘quvchilar qaysi g‘oya samarali va oson amalga oshirilishi mumkinligini aniqlaydilar.

Dars yakunida o‘qituvchi umumiy xulosa chiqaradi: “Har bir inson tabiatni asrashga o‘z hissasini qo‘sha oladi.”

Metodning samarasi: Mazkur metodni qo'llash natijasida o'quvchilarda erkin fikrlash, jamoada ishlash va muloqot qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, ularda ekologik madaniyat va shaxsiy mas'uliyat hissi shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-gumanitar fanlarni boshlang'ich ta'limda mehnat bozori talablariga moslashtirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali kelajakda raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va faol shaxslarni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2006.
2. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To'rayev. — Toshkent: TDPU huzuridagi OTMPKQTMOTM, 2015.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Iste'dod, 2008.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. — Toshkent: Fan, 2006.
5. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023.
6. PISA 2022 Results. Creative Thinking and Soft Skills. — OECD, 2023